

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA FINLANDIYA TA'LIM MODELINI JORIY ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Beknayeve Shahnoza Vladimirovna

Renessans ta'lim univeristeti MCHJ direktori.

E-mail: sh.beknaeva@renessans-edu.uz

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8700-2039>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20306965>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tizimida Finlandiya ta'lim modelini joriy etishning pedagogik asoslari tahlil qilingan. Unda bolaga yo'naltirilganlik, o'yin asosida o'rganish, fenomen asosida ta'lim, educare, Montessori yondashuvi, tabiat bilan uyg'unlik va hayotga tayyorlash tamoyillarining mazmuni yoritilgan. Shuningdek, ushbu modelni milliy maktabgacha ta'lim tizimiga moslashtirishning metodik jihatlari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari Finlandiya ta'lim modelining maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqillik, tashabbuskorlik va hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishda samarali ekanini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, Finlandiya ta'lim modeli, bolaga yo'naltirilganlik, fenomen asosida ta'lim, educare, Montessori, rivojlantiruvchi muhit.

Abstract. The article analyzes the pedagogical foundations of implementing the Finnish education model in the preschool education system. It highlights the main approaches of child-centeredness, play-based learning, phenomenon-based learning, educare, Montessori pedagogy, harmony with nature, and life preparation. The study also reveals methodological aspects of adapting this model to the national preschool education system. The findings show that the Finnish education model is effective in developing independence, initiative, and life skills in preschool children.

Key words: preschool education, Finnish education model, child-centeredness, phenomenon-based learning, educare, Montessori, developmental environment.

Аннотация. В статье проанализированы педагогические основы внедрения финской модели образования в систему дошкольного образования. Раскрыто содержание таких подходов, как личностно-ориентированное обучение, обучение через игру, феномен-ориентированный подход, educare, педагогика Монтессори, гармония с природой и подготовка к жизни. Также освещены методические аспекты адаптации данной модели к национальной системе дошкольного образования. Результаты исследования показали эффективность финской модели в развитии самостоятельности, инициативности и жизненных навыков у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольное образование, финская модель образования, лично-ориентированный подход, феномен-ориентированное обучение, *educare*, Монтессори, развивающая среда.

Kirish. Maktabgacha ta'limni isloh qilish jarayoni bugungi kunda faqat ta'lim mazmunini yangilash bilan chegaralanmaydi. Zamonaviy yondashuvlarda asosiy urg'u bolani maktabga tayyorlashning formal ko'rsatkichlariga emas, balki uning fikrlash tarzi, ijtimoiy moslashuvi, nutqiy faolligi, mustaqil harakat qilish qobiliyati hamda emotsional barqarorligini rivojlantirishga qaratilmoqda. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlari oldida bolaga tayyor bilim berishdan ko'ra, uning tabiiy rivojlanishini ilmiy-pedagogik asosda qo'llab-quvvatlaydigan rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish vazifasi turadi.

Aynan shu nuqtada Finlandiya ta'lim modeli muhim ilmiy-amaliy manba sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu modelning ustunligi uning tashqi tartib-intizom yoki qat'iy nazoratga emas, balki rivojlantiruvchi muhit, ishonchli muloqot, pedagogik moslashuvchanlik va bolalik davrining tabiiy qonuniyatlariga tayangan holda qurilganidadir. Shuning uchun ham Finlandiya tajribasini o'rganish uni to'liq ko'chirib olish uchun emas, balki maktabgacha ta'lim tizimida yangi pedagogik qarashlarni shakllantirish uchun zarurdir.

Mazkur maqolada Finlandiya ta'lim modelini joriy etishning umumiy tavsifi emas, balki uning pedagogik asoslari, amaliy joriy etish mexanizmlari, bosqichlari va institutsional tajriba ko'rinishlari tahlil qilinadi. Xususan, Renessans ta'lim universiteti huzurida tashkil etilgan "Renessans bog'chasi" faoliyati Finlandiya modeli elementlarini milliy maktabgacha ta'lim tizimiga moslashtirishning amaliy ko'rinishi sifatida ko'rib chiqiladi.

2. Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Maktabgacha ta'lim tizimida Finlandiya ta'lim modelini o'rganish masalasi xalqaro pedagogik tadqiqotlarda keng yoritilgan. Xususan, Finlandiya ta'lim tizimi samaradorligini tahlil qilgan Pasi Sahlberg o'z asarlarida ushbu modelning asosiy xususiyati sifatida standartlashtirishdan voz kechish, ta'lim jarayonida ishonch va professional mustaqillikka tayanish tamoyillarini ko'rsatadi. Muallifning ta'kidlashicha, ayniqsa boshlang'ich va maktabgacha bosqichda bolani erta akademik yuklama bilan band qilish emas, balki uning tabiiy rivojlanish muhitini yaratish ustuvor hisoblanadi.

Linda Darling-Hammond tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa ta'lim sifatini oshirishda individuallashtirilgan yondashuv va rivojlantiruvchi baholash tizimi muhim omil sifatida qaraladi. U baholashni natijani aniqlovchi vosita emas, balki o'qitish jarayonini boshqaruvchi va takomillashtiruvchi mexanizm sifatida talqin qiladi. Bu yondashuv Finlandiya maktabgacha ta'lim tizimida qo'llaniladigan kuzatuvga asoslangan baholash tizimi bilan mos keladi.

Andy Hargreaves va Michael Fullan ta'lim tizimining samaradorligini pedagogning professional salohiyati bilan bog'laydi. Ularning "professional kapital" konsepsiyasiga ko'ra, pedagogning bilim darajasi, tajribasi va refleksiv faoliyati ta'lim natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Finlandiya modelida pedagogning yuqori tayyorgarligi va mustaqil qaror qabul qilish imkoniyati aynan shu nazariyaga asoslanadi.

Finlandiya maktabgacha ta'limining metodik jihatlari bo'yicha Eeva Hujala tomonidan olib borilgan tadqiqotlar alohida ahamiyatga ega. U maktabgacha ta'limda o'yin asosida o'rganish va bolaga yo'naltirilgan pedagogik muhitni rivojlantirishni asosiy metodik yo'nalish sifatida ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi, muloqot ko'nikmalari va mustaqil faoliyati aynan erkin va rivojlantiruvchi muhitda samarali shakllanadi.

Milliy pedagogik tadqiqotlarda ham maktabgacha ta’limni takomillashtirish, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish va innovatsion metodlarni qo’llash masalalari keng o’rganilgan. Jumladan, N. Nishonova, R. Qodirov, Sh. Yo’ldoshev kabi olimlar maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy faollik, mustaqil fikrlash va ijtimoiylashuvni rivojlantirishning metodik asoslarini yoritib berganlar. Ushbu tadqiqotlarda shaxsga yo’naltirilgan yondashuvning ahamiyati alohida ta’kidlanadi.

Shu bilan birga, mavjud ilmiy manbalar tahlili shuni ko’rsatadiki, Finlandiya ta’lim modelining umumiy nazariy asoslari yetarli darajada o’rganilgan bo’lsa-da, uni O’zbekiston maktabgacha ta’lim tizimiga moslashtirishning aniq pedagogik mexanizmlari, bosqichlari va amaliy modeli hali to’liq ishlab chiqilmagan. Ayniqsa, real ta’lim muassasalari misolida (masalan, “Renessans bog’chasi”) ushbu modelni joriy etish tajribasini ilmiy asosda tahlil qilish dolzarb masala bo’lib qolmoqda.

3. Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot maktabgacha ta’lim tizimida Finlandiya ta’lim modelini joriy etishning pedagogik asoslarini aniqlash va ularni milliy ta’lim amaliyotiga moslashtirishga qaratilgan kompleks yondashuv asosida olib borildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va amaliy komponentlarning uyg’unligiga tayanib, pedagogik hodisani tizimli, izchil va dalillarga asoslangan holda tahlil qilishni nazarda tutadi.

Tadqiqotning metodologik asosini zamonaviy pedagogikaning shaxsga yo’naltirilgan, kompetensiyaviy va faoliyatga asoslangan yondashuvlari tashkil etadi. Shuningdek, rivojlantiruvchi ta’lim konsepsiyasi, konstruktivistik yondashuv hamda integrativ ta’lim nazariyalari mazkur tadqiqotning nazariy tayanchi sifatida qabul qilindi. Ushbu yondashuvlar Finlandiya ta’lim modelining ichki mantiqi bilan uyg’un bo’lib, bolani bilimni passiv qabul qiluvchi emas, balki faol o’zlashtiruvchi subyekt sifatida talqin etadi.

Tadqiqot jarayonida bir nechta o’zaro bog’liq ilmiy metodlardan foydalanildi. Avvalo, qiyosiy-tahliliy metod yordamida Finlandiya maktabgacha ta’lim tizimi bilan milliy ta’lim tizimi o’rtasidagi farq va o’xshashliklar aniqlanib, ularning pedagogik ahamiyati tahlil qilindi. Bu metod Finlandiya modelining to’g’ridan-to’g’ri ko’chirilmasligi, balki moslashtirilishi zarurligini asoslashga xizmat qildi.

Shuningdek, pedagogik kuzatish metodi orqali maktabgacha ta’lim muassasasida tashkil etilayotgan ta’lim jarayonlari, bolalarning faol ishtiroki, muloqot darajasi va rivojlanish dinamikasi o’rganildi. Kuzatish natijalari Finlandiya modeliga xos bo’lgan rivojlantiruvchi muhit, erkin faoliyat va integrativ yondashuvning amaliy samaradorligini aniqlash imkonini berdi.

Modellashtirish metodi asosida Finlandiya ta’lim modelini maktabgacha ta’lim tizimiga joriy etishning bosqichlari va mexanizmlarini ifodalovchi integratsion pedagogik model ishlab chiqildi. Mazkur model diagnostik, loyihalash, amalga oshirish va monitoring bosqichlaridan iborat bo’lib, ta’lim jarayonini tizimli tashkil etishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari orqali ilmiy manbalar, amaliy tajribalar va kuzatuv natijalari yagona nazariy xulosaga keltirildi. Bu esa tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini ta’minladi.

Tadqiqotning amaliy bazasi sifatida Renessans ta’lim universiteti huzurida faoliyat yuritayotgan “Renessans bog’chasi” maktabgacha ta’lim tashkiloti tanlandi. Ushbu muassasa misolida Finlandiya ta’lim modelining ayrim elementlarini joriy etish jarayonlari, pedagogik muhitning tashkil etilishi va bolalarning rivojlanish ko’rsatkichlari tahlil qilindi. Bu esa nazariy qarashlarni amaliy tajriba bilan bog’lash imkonini berdi.

Shu tariqa, tanlangan metodologiya tadqiqot muammosini har tomonlama yoritish, Finlandiya ta'lim modelining pedagogik asoslarini chuqur tahlil qilish hamda uni milliy maktabgacha ta'lim tizimiga moslashtirishning ilmiy asoslangan mexanizmlarini ishlab chiqishga xizmat qildi.

4. Tahlil va natijalar. Tadqiqotda Finlandiya ta'lim modelining maktabgacha ta'lim tizimiga moslashuvi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Natijalar modelni samarali joriy etish uning tashqi shaklini emas, balki pedagogik mazmuni va metodik yondashuvlarini moslashtirish orqali amalga oshirilishini ko'rsatdi.

Pedagogik kuzatishlar an'anaviy ta'limda bola ko'proq ijrochi, pedagog esa yetakchi ekanini, Finlandiya modeli qo'llanilgan muhitda esa bola faol ishtirokchi, pedagog yo'naltiruvchi rolni bajarishini tasdiqladi. Bu bolalarda tashabbuskorlik, mustaqil fikrlash va muloqot faolligini kuchaytirdi. “Renessans bog'chasi” tajribasi rivojlantiruvchi muhit, erkin faoliyat zonalari va tanlov imkoniyati bolalarning ichki motivatsiyasi hamda faolligini oshirishini ko'rsatdi. Fenomen asosida tashkil etilgan integrativ mashg'ulotlar esa bilimlarning yaxlit shakllanishi, nutq, tasavvur va kuzatuvchanlikning kompleks rivojlanishiga xizmat qildi.

Shuningdek, nazorat va taqqoslashga asoslangan baholash o'rniga kuzatuv va rag'batlantirishga tayangan yondashuv qo'llanilganda bolalarda psixologik erkinlik, qiziqish va faol ishtirok ortishi aniqlandi. Joriy etish bosqichlari tahlili diagnostika individual yondashuvni aniqlashtirishini, loyihalash faoliyatni moslashtirishini, amalga oshirish bosqichi faollikni kuchaytirishini, monitoring esa jarayonni takomillashtirishga xizmat qilishini ko'rsatdi.

“Renessans bog'chasi” tajribasi. Mazkur ta'lim tashkiloti faoliyatida Finlandiya ta'lim modelining asosiy yondashuvlari maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiiy rivojlanish xususiyatlariga mos holda tashkil etilgan. Bunda bolaga yo'naltirilganlik asosiy mezon bo'lib, har bir bolaning qiziqishi, ehtiyoji va rivojlanish sur'ati inobatga olinadi. Ta'lim jarayonida bolalarga erkinlik berilib, ular faoliyat turini mustaqil tanlash, o'yin orqali o'rganish va o'z tajribasi asosida bilim hosil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa bolalarda mustaqillik, qiziqish va o'ziga ishonchni rivojlantiradi.

Pedagogik faoliyatda fenomen asosida yondashuv bolaga tushunarli shaklda qo'llanilib, bolalar atrofidagi hayotiy hodisalarni – masalan, tabiat, ob-havo, oila, kundalik faoliyatlar – o'yin, kuzatish, suhbat va ijodiy mashg'ulotlar orqali yaxlit holda o'rganadilar. Bu esa bolalarda fikrlash, nutq va tasavvur jarayonlarini tabiiy rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, educare tamoyili asosida ta'lim, tarbiya va parvarish yagona jarayon sifatida tashkil etiladi. Bolaga nafaqat bilim berish, balki unga mehr berish, xavfsiz va qulay muhit yaratish, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa bolaning emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Mazkur yondashuvlar Montessori pedagogikasi elementlari bilan ham boyitilgan. Xususan, rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish, maxsus didaktik materiallardan foydalanish, bolaga mustaqil ishlash imkoniyatini berish va pedagogning yo'naltiruvchi rolini kuchaytirish kabi jihatlar amaliyotda qo'llaniladi. Montessori yondashuvi asosida bola o'z tezligida o'rganadi, mustaqil faoliyat yuritadi va o'z xatolaridan saboq chiqaradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tabiat bilan uyg'unlik muhim o'rin tutadi. Shu sababli bolalar ochiq havoda faoliyat olib boradi, o'simlik va hayvonlarni kuzatadi, fasllar o'zgarishini his qiladi. Bu orqali ularda ekologik tasavvur, kuzatuvchanlik va tabiatga nisbatan ijobiy munosabat shakllanadi.

Mazkur yondashuvning asosiy maqsadi bolani erta akademik bilimlarga majburlash emas, balki uni hayotga tayyorlashdir. Ya'ni bolalarda mustaqil harakat qilish, muloqot qilish, birgalikda o'ynash, muammoni oddiy darajada hal qilish va o'z fikrini ifodalash kabi hayotiy ko'nikmalar rivojlantiriladi. Shu jihatdan mazkur ta'lim tashkiloti faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga mos, insonparvar va zamonaviy pedagogik yondashuv sifatida namoyon bo'ladi.

5. Xulosa va takliflar. Olib borilgan tadqiqotlar Finlandiya ta'lim modelini maktabgacha ta'lim tizimiga joriy etishda uning tashqi shaklini emas, balki pedagogik mazmunini moslashtirish muhim ekanini ko'rsatdi. Mazkur model bolani erta akademik tayyorlashga emas, uning tabiiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, mustaqil faoliyatini rag'batlantirish va hayotiy ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltiriladi.

Tahlillar natijasida bolaga yo'naltirilganlik, erkin faoliyat, o'yin orqali o'rganish, fenomen asosida ta'lim, educare tamoyili hamda Montessori elementlari maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Ayniqsa, rivojlantiruvchi muhit va individual yondashuv bolalarda qiziqish, tashabbuskorlik, muloqot va mustaqil harakat qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. “Renessans bog'chasi” tajribasi ham ushbu modelni milliy sharoitga moslashtirish mumkinligini amaliy jihatdan tasdiqladi.

Tadqiqot asosida maktabgacha ta'limda bolaga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytirish, o'yin va erkin faoliyatga keng o'rin berish, fenomen asosida ta'limni sodda va hayotiy mazmunda tashkil etish, educare va Montessori elementlarini bosqichma-bosqich joriy etish, rivojlantiruvchi muhit yaratish, pedagoglar malakasini oshirish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish hamda kuzatuvga asoslangan baholashga ustuvorlik berish maqsadga muvofiq deb topildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.M.Mirziyoyev. 2023-yil 11-sentabr ““O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmon.
2. Sahlberg, P. (2011). *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* New York: Teachers College Press.
3. Sahlberg, P. (2015). *Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?* New York: Teachers College Press.
4. Darling-Hammond, L. (2017). *Empowered Educators: How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around the World.* San Francisco: Jossey-Bass.
5. Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School.* New York: Teachers College Press.
6. Hujala, E. (2013). *Early Childhood Education and Care in Finland.* Helsinki: Finnish National Agency for Education.
7. OECD. (2018). *Education at a Glance 2018: OECD Indicators.* Paris: OECD Publishing.
8. Finnish National Agency for Education. (2018). *National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care.* Helsinki.
9. Sheridan, S., Williams, P., & Sandberg, A. (2011). *Preschool Teaching in Sweden – A Profession in Change.* Educational Research, 53(4), 415–437.
10. Nishonova, N. (2019). *Maktabgacha ta'lim pedagogikasi.* Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
11. Qodirov, R. (2020). *Maktabgacha ta'lim metodikasi.* Toshkent: Fan va texnologiya.
12. Supiyeva, B. A. (2026). Finlandiya ta'lim modeli paradigmasi: Falsafiy asoslar va pedagogik transformatsiya. Scientific Journal of Higher Education and Creative Innovations (AJOU SCI), 67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19231295>